

திருக்கோவிலூர் வீரட்டனேஸ்வரர் கோயில் - ஒரு ஆய்வு

மா.தமிழ் செல்வம்,
இரண்டாம் ஆண்டு, வரலாற்றுத்துறை
அருள்மிகு கலசலிங்கம் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி,
கிருஷ்ணன் கோயில்..

Abstract :

Thirukovilur is a town situated on the south bank of the river Panna. The town is located about 24 miles (40.23 km) from Villupuram in Tamil Nadu. The town is considered sacred by Vaishnavas and Saivas. It was earlier called Tirukovilur by the Malayaman chieftains, the town has been popular since the Sangam period, surrounded by 2,000 villages and its capital was called Maladu. Called Koval (short for Kovalur), it is closely related to the Vaishnava Alvars - Poikayalvar, Bhoothathalvar and Beyalvar. The local Vishnu temple is in the western part of the city, and the name of Vishnu is known as Trivikrama.

திருக்கோவிலூர் பெண்ணை ஆற்றின் தென் கரையில் அமைந்துள்ள ஒரு ஊர் ஆகும். தமிழ்நாட்டின் விழுப்புரத்திலிருந்து சுமார் 24 மைல் (40.23 கி.மீ) தொலைவில் இந்த ஊர் அமைந்துள்ளது. இந்த ஊர் வைணவர்கள் மற்றும் சைவர்களால் புனிதமானதாக பார்க்கப்படுகிறது. இது முன்னர் மலையமான் தலைவர்களால் திருக்கோவிலூர் என்று அழைக்கப்பட்டது, இந்த ஊர் சங்ககாலத்திலிருந்து பிரபலமாகவுள்ளது , அதைச் சுற்றி 2,000 கிராமங்கள் உள்ளது அதன் தலைநகரம் மலாடு என்று அழைக்கப்பட்டது. கோவல் (கோவலூருக்கு சுருக்கமாக) அழைக்கப்படுகிறது , ¹ இது வைணவ ஆழ்வார்கள் - பொய்கையாழ்வார், பூதத்தாழ்வார் மற்றும் பேயாழ்வார் ஆகியோருடன் நெருக்கமான தொடர்புடையது. உள்ளூர் விஷ்ணு கோயில் நகரத்தின் மேற்குப் பகுதியில் உள்ளது , விஷ்ணுவின் பெயர் திரிவிக்ரமர் என்று அழைக்கப்படுகிறார்.

திருக்கோவிலூரின் கிழக்குப் பகுதியில் சிவன் கோயில் உள்ளது , இதைப்பற்றியதே தற்போதைய ஆய்வு ஆகும். தலைமை தெய்வம் கிலூரின் கோவல் வீரட்டனேஸ்வரர் என்று அழைக்கப்படுகிறார் (சுருக்கமாக திருக்கோவிலூரின் கிழக்கு பகுதி). அப்பர் மற்றும் சம்பந்தர் (7 ஆம் நூற்றாண்டு) இருவரும் இந்த இறைவன் மீது பாடல்களைப் பாடியுள்ளனர்.

சிவன், தீய செயல் செய்பவர்களை அழிப்பவராக பார்க்கப்படுகிறார் , தீய செயல் செய்த எட்டு பேரை எட்டு வெவ்வேறு இடங்களில் அழித்தாக கூறப்படுகிறது , மேலும் இதுபோன்ற ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பத்திலும் அவர் வேறு வடிவத்தை ஏற்றுக்கொண்டள்ளார். சிவனின் இந்த செயல்களுடன் தொடர்புடைய இடங்களை அஷ்ட வீரட்டானம் (அல்லது எட்டு விரட்டானம்) என்று அழைக்கிறார்கள். ² கிலூரில் உள்ள வீரட்டனேஸ்வரம் சிவன் அந்தகாசுரன் என்ற அரக்கனை அழித்த இடமாக கருதப்படுகிறது.

ஆரம்பகால சோழர் கலைக்கு இந்த கோயில் ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டு , இது ஒரு திருசுற்றுக்குள் இணைக்கப்பட்ட ஒரு எளிய கோவில் அமைப்பாகும். முக்கிய இடங்களாக விமனம், கர்பகிரஹம், அர்த்த மண்டபம் , மகா மண்டபம் , தேவகோஷ்டங்கள், பரிவர-தேவதைகள், தேவிக்கு ஒரு தனி ஆலயம் , சண்டிகேஸ்வரருக்கு மற்றொரு ஆலயம் மற்றும் சோழர் காலங்களின் சிற்பங்கள் உள்ளன.³

வீரட்டனேஸ்வரர் கோயில் மேற்கு நோக்கி உள்ளது. அடித்தளம் 5 அடி (1.52 மீ) உயரம் கொண்டது. இது ஒரு யாலி மற்றும் தாமரை அமைப்பு கொண்டுள்ளது. பிரதான கோயில் மேற்கிலிருந்து கிழக்கே 48 அடி (14.63 மீ) மற்றும் வடக்கிலிருந்து தெற்கு நோக்கி 21 அடி 8 அங்குலம் (6.60 மீ). அர்த்தமண்டப வடக்கிலிருந்து தெற்கே 21 அடி 6 (6.55 மீ) மற்றும் கிழக்கிலிருந்து மேற்கு நோக்கி 17 அடி 6 (5.33 மீ) அளவிடும். அதன் நுழைவாயிலில் இரண்டு துவாரபாலகர்கள் உள்ளனர்.⁴

கோயில் மணற்கற்களால் கட்டப்பட்டுள்ளது. இது வழக்கமான திராவிட கட்டடக்கலையின் சிறிய இரண்டு மாடி சதுர அடிப்படையிலான விமனம் ஆகும். முதல் தலம் (அடுக்கு) நான்கு கர்ணகுடங்கள் மற்றும் நான்கு பத்ராசலங்களின் ஆராவைக் கொண்டுள்ளது. இரண்டாவது தலம் (அடுக்கு) மூலையில் உள்ள ஆராக்கள் நந்திகள் உள்ளன. அதிஸ்டான அலங்காரங்கள் மற்றும் மேல் கிராணைட் ஸ்லாப் ஆகியவற்றைக் கொண்டு எழுப்பப்பட்டுள்ளது. பரந்த அடிப்படையிலான தூண் தளங்கள் அடித்தளம் அதிக மர ஆதரவைப் பெற்றுள்ளது.

சன்னதி சுவர்களின் மேலேயுள்ள தோரணாங்களுடன் (தேவகோஷ்டங்கள்) உள்ளது. தெற்கே உள்ள தேவகோஷ்டம் தட்சிணாமூர்த்தி வடிவத்தைக் கொண்டுள்ளது , வடக்கு மற்றும் கிழக்கில் பிரம்மா மற்றும் விஷ்ணுவின் உதவியாளர்களுடன் சிவனின் வடிவங்கள் உள்ளன.⁵

அர்த்தமண்டபத்தில் தேவகோஷ்டர்கள் உள்ளன. தேவகோஷ்டங்களில் , பிரம்மா, லிங்கோத்பவர் ஆகிய சிலைகள் உள்ளன. வடக்கு பக்கம் துர்காவின் உருவம் உள்ளது , அதே சமயம் தெற்கு பக்கம் கஜலட்சுமியின் உருவம் உள்ளது.

கல்வெட்டுகள்

கல்வெட்டுக்களின் முதன்மை நோக்கங்கள் பெரும்பாலும் ஆட்சியாளர்கள் மற்றும் பிரபுக்கள் மற்றும் பொது மக்களால் இந்த கோயிலுக்கு வழங்கப்பட்ட நிலங்கள் , பணம், வழிபாட்டுப் பொருட்கள் மற்றும் பலவற்றைப் பரிசாகப் பதிவு செய்வதாகும். இந்த மானியங்கள் நிரந்தரமாக விளக்குகளை ஏற்றி வைப்பது , பூஜை பொருட்களை வாங்குவது , திருவிழாக்கள் நடத்துவது போன்ற பொது நோக்கங்களைக் குறிக்கின்றது. கோயிலின் பல பகுதிகளை நிர்மாணித்தல் போன்றவை இதில் அடங்கும்.

இந்த கோயிலுக்கு ஒரு விளக்கு எரிப்பதற்காக 15 கலஞ்சு தங்கம் தந்தார் வனகோவரையரின் எஜமானி (போஜியார்) , மாணிகத்தாரின் மகள் கொன்னக்கண்ணர் என்று அழைக்கிறார். மேலும் கிராமத்தின் வணிகர் - கில்ட் (நாகரம்) அவர்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது. திருக்கோவிலாரின் இந்த நாகரம் எனும் சொல் நிருபதுங்களின் கல்வெட்டுகளிலும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.⁶

இங்குள்ள ஆரம்பகால சோழக் கல்வெட்டு பராகேசரிவர்மனின் 5 வது ஆண்டுகளில் ஒன்று எனத்தெரிகிறது. இது நிரந்தர விளக்குக்காக 15 கலஞ்சு தங்கத்தை பரிசாகக் குறிக்கிறது - இளதைகலின் மகள் மற்றும் வனகோவரையர் ராணியான நங்கை குலமாணிக்கத்தார் பெருமணாடிகல். மேலும் இந்த இடத்தின் நாகரத்தார் விளக்கை பராமரிக்க ஒப்புக் கொண்டார் , மேலும் இது தொண்டு மகேஸ்வரர்களின் பாதுகாப்பில் வைக்கப்பட்டது.

முதலாம் ராஜராஜன் இந்த கோயிலுக்கு அவரது ராணி உலோகா மகாதேவியரின் தாயார் குந்தவை அமிர்த வள்ளி ஆழ்வாரின் தொகுதியாக ஒரு விளக்கு வழங்கியதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

இந்த கோயிலின் தோற்றம் பிந்தைய பல்லவர்களின் காலங்களுக்குட்பட்டிருந்தாலும் , விஜயாலயனின் கல்வெட்டுக்கள் இருந்தபோதிலும் , கிலூரில் உள்ள வீரட்டனேஸ்வரர் கோயிலின் தற்போதைய கட்டமைப்பை முதலாம் பரந்தகன் காலத்திற்கே ஒதுக்க முடியும். இது கூட பின்னர் பழுது காரணமாக மாற்றங்கள் நிகழ்ந்திருக்கலாம்.

வெண்கல சிற்பங்கள்

வெண்கல சிற்பங்கள் பல தென்னிந்திய கோயில்களின் பெருமை வாய்ந்த உடைமைகளாகும். இத்தகைய உலோக சிற்பங்கள் நாடு முழுவதும் செய்யப்பட்டிருந்தாலும் , குப்தர் காலத்திலிருந்து , தென்னிந்திய வெண்கல சிற்பங்கள் கலை உலகில் தங்களுக்கு என ஒரு பெயரை நிலபடுத்தியுள்ளன. இந்த தென்னிந்திய வெண்கல சிற்பங்களில் , மிகச்சிறந்த மாதிரிகள் முற்கால சோழர் காலத்தில் செய்யப்பட்டவை. இந்த உட்பொருள் தங்கம் , வெள்ளி, தாமிரம், பித்தளை மற்றும் தகரம் ஆகிய ஐந்து உலோகங்களின் கலவையாக இருந்தது.

சிவன் கோயில்களில் , பெரும்பாலும் கல் லிங்கம் கர்ப்பகிருகத்தில் வைக்கப்படுகிறது. இது நிலையான சிலை என்று அழைக்கப்படுகிறது. வெண்கலங்கள் உற்சவ சிற்பங்கள் ஊர்வல சின்னங்களாக இருக்கின்றன. இந்த உலோக சின்னங்களின் வடிவங்களும் அவற்றின் அளவீடுகளும் சிற்பங்கள் குறித்த பல இடைக்கால சமஸ்கிருத படைப்புகளில் விரிவாக விவரிக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த குறிப்புகளில் சுப்ரபதகம் , விஷ்ணு தாமோதரம் , மானசரா மற்றும் பலவற்றைச் சொல்லலாம்.

வீரட்டனேஸ்வரர் கோவிலில் பல்வேறு அளவுகள் மற்றும் எடை கொண்ட பதினோறு வெண்கல சிற்பங்கள் உள்ளன. இந்த சிற்பங்களை மூன்று முறையின் கீழ் வகைப்படுத்தலாம் - கடவுள்கள், தெய்வங்கள் மற்றும் பக்தர்கள். கடவுளிடையே , பின்வருபவை மிக முக்கியமானவை. அஸ்திரதேவர் , சந்திரசேகர், நடராஜர், விநாயகர், சுப்பிரமணியர், நந்திகேஸ்வர், சோமஸ்கந்தர் மற்றும் மகாவிஷ்ணு. தெய்வங்களில் , சிவாகம சுந்தரி, பிடாரி மற்றும் கமலாம்பிகை பற்றி குறிப்பிடப்பட வேண்டியவை ஆகும்.⁷

அஸ்திரதேவர்

கடவுள்கள், தெய்வங்கள் மற்றும் பக்தர்களின் சிற்பங்களைத் தவிர , வாகனங்கள் (தெய்வீக வாகனங்கள்) மற்றும் ஆயுதங்கள் ஆகியவற்றிற்கான சின்னங்களை உருவாக்கும் பாரம்பரியம் உள்ளது. ஆயுதங்கள் அவற்றின் வடிவத்தில் அல்லது மானுட வடிவத்தில் குறிப்பிடப்படுகின்றன. இதற்கு சிறந்த எடுத்துக்காட்டு , சக்கரத்தை விஷ்ணுவின் புகழ்பெற்ற ஆயுதம் ஒரு சக்கரமாக அல்லது பல ஆயுதங்கள் மற்றும் ஜ்வாலா-மகுடம் கொண்ட ஒரு மாறும் மனித உருவமாக உருவாக்குவது. சிவனின் , கோயிலில் அஸ்திரதேவர் என்பது சிவபெருமானின் திரிசூலத்தை குறிப்பிடும் வடிவம் அல்லது மானுட வடிவத்தில் குறிக்கிறது. திருக்கோவிலூரில் திரிசூலத்தின் வடிவத்தில் அஸ்திரதேவி உருவம் குறிப்பிடப்படுகிறது.

நந்திகேஸ்வர்

நந்திகேஸ்வர் அல்லது அதிகாரனந்தி என்பது காளையின் உருவமாகும் , இது சிவனின் விருப்பமான வாகனமாகும். அவர் ஒரு காளை அல்லது ஒரு அதிகாரனந்தி (மனித

பிரதிநிதித்துவம்) வடிவத்தில் குறிப்பிடப்படலாம். வீரட்டனேஸ்வரர் கோயிலில், அவர் சிவனின் உதவியாளர்களில் ஒருவர்.

விநாயகர்

விழாவின் தொடக்கத்தில் முதல் இறைவனான விநாயகர் அழைக்கப்படுகிறார். உத்கலபுராணத்தில் கணபதியின் 32 வடிவங்கள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. இந்த கோவிலில் விநாயகரின் அழகிய, அமர்ந்த உருவம் காணப்படுகிறது. விநாயகர் தனது இரண்டு தந்தங்களையும் வைத்திருக்கிறார். இந்த விநாயகர் பழைய விநாயகர் என்று வேறு இடங்களில் சொன்னது போல - மகாபாரதத்தைப் பற்றி எழுதுவதற்கு முன்பு உள்ள விநாயகர் ஆவார் (ஆகவே அவரது தந்தங்கள் அப்படியே உள்ளன). அவர் மகுடம் அணிந்துகொண்டுள்ளார், கீழ் வலது கையில் தாமரையையும், கீழ் இடதுபுறத்தில் ஒரு மோதகத்தையும் (ஒரு இனிப்பு அரிசி பந்து) வைத்திருக்கிறார். அவரது மேல் வலதுபுறத்தில், அவருக்கு ஒரு ஆடு உள்ளது மற்றும் மேல் இடதுபுறத்தில், அவருக்கு ஒரு பாசம் எனும் ஆயுதம் உள்ளது. அவர் சரஸ்வதி மற்றும் கமலாம்பிகை ஆகியோரால் சூழப்பட்டிருக்கிறார்.

சந்திரசேகரர்

சந்திரனை சிவன் தனது தலையில் ஆபரணமாகக் கொண்டிருப்பதன் பிரதிநிதித்துவம் இது. இந்த உருவத்தில் இரண்டு வகைகள் உள்ளன - சிவனை மட்டும் குறிப்பிடப்படும்போது சந்திரசேகரன் என்றும், உமா தேவி பக்கத்தில் இருக்கும்போது உமாஷஹிதராகவும் உள்ளார். இந்த கோயிலின் சந்திரசேகர சிற்பம் பிந்தைய கால வகையைச் சேர்ந்தது. இங்கே, அவர் சமபாத நிலை கால் கொண்ட ஒரு பீடத்தில் நிற்கிறார்; இடது மற்றும் வலது பின்புற கைகளில் முறையே ஒரு மான் மற்றும் கோடரியைப் பிடித்துக் கொண்டுள்ளார், அதே நேரத்தில் அவர் அபய முத்திரையை தனது கீழ் வலதுபுறத்திலும், வரதா முத்திரையை கீழ் இடதுபுறத்திலும் காட்டுகிறார். அவர் ஒரு நீண்ட ஜாதமகுடம் மற்றும் அமைதியான முகம் கொண்டவராகவுள்ளார். சிவனின் இடது பக்கத்தில் வலது கை மற்றும் இடது கை ஆகியவற்றைக் கொண்டு உமாவை குறிப்பிடப்படுகிறார்.⁸

சுப்பிரமணியர்

இந்த கோவிலில் சுப்ரமணியரின் சிலை நான்கு கைகள் மற்றும் உயரமான மணி மகுடத்துடன் நிற்கும் தோரணையில் உள்ளது. அவர் தனது மேல் வலது கையில் ஒரு சக்தியாயுதத்தையும், மேல் இடது கையில் ஒரு வஜ்ராயுதத்தையும் கொண்டுள்ளார், அவரது கீழ் இடது வரத தோரணையையும், கீழ் வலதுபுறம் அபயமுத்திரையும் காட்டுகிறது. முழு உருவமும் மிகவும் அலங்காரமானது மற்றும் தாமரை பீடத்தில் சமபங்க தோரணையில் காட்டப்பட்டுள்ளது. அவருக்குப் பின்னால் ஒரு மயில் காட்டப்பட்டுள்ளது.

சோமஸ்கந்தர்

இது சிவனின் பழமையான வடிவங்களில் ஒன்றாகும், இது கிட்டத்தட்ட அனைத்து பல்லவ கோயில்களிலும் காணப்படுகிறது, இது பின்புற சுவரில் உள்ளபடி சித்தரிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த குறிப்பிட்ட வடிவத்தில், சிவனும் பார்வதியும் சுகாசனத்தில் விரிவான பீடத்தில் அமர்ந்திருக்கிறார்கள். வீரட்டனேஸ்வரர் கோவிலில், பார்வதி சிவாவின் வலதுபுறத்தில் உள்ளார் (வழக்கமாக அவர் இடதுபுறத்தில் இருப்பார்). சிவன் தனது மேல் வலது கையில் ஒரு கோடரியையும், இடது மேல் ஒரு மானையும் வைத்திருக்கிறார். அவரது

கீழ் வலதுபுறம் அபயமுத்திரையும் இருக்கிறது இந்த இரண்டிற்கும் இடையில், குழந்தை கந்தர் தனது இடது காலை வளைத்து நின்று தரையில் உறுதியாக வைத்து வலது கால் தூக்கி அமர்ந்துள்ளார். பல சிவன் கோயில்களைப் போலவே , இந்த கோவிலிலும் இந்த சிலை உற்சவர் மற்றும் பண்டிகைகளின் போது அனைத்து ஊர்வலங்களுக்கும் எடுத்துச் செல்லப்பயன்படுகிறது.

நடராஜர்

சிவனின் நிருத்யா அல்லது நடன வடிவம் இந்தியாவின் கலை வரலாற்றில் மிகவும் சுவாரஸ்யமான ஒன்றாகும். இது உலகம் முழுவதும் அறியப்பட்ட வெண்கல சிற்பமாகும். இங்கே நடராஜரின் வெண்கல உருவம் சிறந்த படைப்பாக உள்ளது. பதினொன்றாம் நூற்றாண்டு திருவலங்காடு கோவிலை சேர்ந்தது என்று விமர்சகர்கள் நம்புகின்றனர். இப்போது அது சென்னை அருங்காட்சியகத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ளது.

திருகோவிலாரின் நடராஜர் மற்றும் திருவலங்காடு நடராஜர் இரு சிற்பங்களும் சிறந்த ஒன்றாகும். இது நான்கு ஆயுதங்கள் மற்றும் மூன்று கண்கள் கொண்ட உருவ அமைப்பு ஆகும், இடதுபுறத்தில் காற்றில் எழுப்பப்பட்ட வலது காலால் நடனமாடுவது போல் காட்டப்படுகிறது. ஒவ்வொரு தோளிலும் இரண்டு கைகள் உள்ளன. வலது முன் கை அபயமுத்திரையும், ஒரு நாகம் முன்கையை சுற்றி சுருண்டுள்ளது. பின்புற வலது கை இரண்டாவது விரலுக்கும் கட்டைவிரலுக்கும் இடையில் ஒரு கெண்டி உள்ளது. பின்புற இடது கை சுடரைப் பிடிக்கிறது; உடல் முழுவதும் நீட்டிய கையை வைத்து முன் இடது கை இடது பாதத்தை நோக்கிச் செல்கிறது. முடி மேலே ஒரு முடிச்சுடன் கட்டப்பட்டுள்ளது.⁹ முழு உருவமும் தீப்பிழம்புகளுடன் ஒரு நீள்வட்ட ஆரம்போல் (பிரபா-மண்டலம்) சூழப்பட்டுள்ளது. முழு உருவமும் நடனத்தின் யோசனைகளைக் காட்டும் உடல் அழகிய நெகிழ்ச்சித்தன்மையைக் கொண்டுள்ளது. முகத்தில் ஒரு ஆன்மீக அமைதி நிலவுகிறது , இது ஒரு விசித்திரமான புன்னகை ஆகையால் பெரிதும் ஈர்க்கிறது , இறைவன் தான் கவனிக்கும் பக்தர்களுடன் பெருமளவில் தொடர்புகொள்கிறார். இந்த வடிவத்தை உருவாக்கியவர் இறைவனின் இந்த புன்னகையை தக்ஷிணாமூர்த்தியின் சின்முத்திரை எதைக் குறிக்கிறது என்பதைப் பயன்படுத்தியுள்ளார். சிவனின் நடராஜர் வடிவத்துடன் ஒரு சிறப்பு இணைப்பைக் கொண்டிருந்தவர் அப்பர் தனது புகழ்பெற்ற தேவர பாடல்களில் சிவனின் புன்னகை பற்றி குறிப்பிட்டுள்ளார்.¹⁰

சண்டிகேஸ்வர்:

நந்திகேஸ்வரர் மற்றும் சண்டிகேஸ்வரர் ஆகியோர் சிவபெருமானின் இரண்டு முக்கிய உதவியாளர்கள். நந்திகேஸ்வரர் சிவனின் விருப்பமான வாகனம் , சண்டிகேஸ்வரர் அவரது தனியார் செயலாளரானார் , வீரட்டனேஸ்வரர் கோயிலில் உள்ள சண்டிகேஸ்வரரின் உருவம் உயர்ந்த பீடத்தில் சுகசன தோரணையில் உள்ளது. அவர் தனது வலதுபுறத்தில் ஒரு கோடரியைக் கொண்டு செல்கிறார், இடது தொடையில் கையை வைத்துள்ளார்.

மேற்கூறிய விஷயங்கள் திருக்கோவிலூரில் உள்ள வீரட்டனேஸ்வரர் கோயிலின் முக்கியத்துவத்தையும் சுவாரஸ்யமான அம்சங்களையும் வெளிப்படுத்துகின்றன.

வீரத்தனேஸ்வரர் கோயில் அற்புதமான வரலாற்றையும் , அழகிய மாளிகையையும் கொண்ட ஒரு பழங்கால சிவன் கோயிலாகும் , இது சிற்பத்தின் உயர்ந்த கட்டடக்கலை

பாணியையும் அவதானிப்பையும் நிரூபிக்கிறது. சான்றுகளின் இலக்கிய ஆதாரம் குறித்து தேவர மூவரும் அப்பர் மற்றும் சம்பந்தர் இருவரும் இந்த இடத்தின் தெய்வம் குறித்து தலா 10 பாடல்களைப் பாடியுள்ளனர்.

கல்வெட்டு ஆதாரங்களைப் பொறுத்தவரை , இந்த கோவிலில் கிடைக்கக்கூடிய முதல் தகவல் தகவல்களின் ஆதாரங்கள் இந்த கோயிலின் குறிப்பிடத்தக்க அம்சங்களை நமக்குத் தருகின்றன. வீரட்டனேஸ்வரர் கோயிலின் தோற்றம் பிற்கால பல்லவர்களின் காலம் என கூறப்பட்டாலும், இந்த கோயிலின் முக்கிய கட்டமைப்பானது ஆரம்பகால முதலாம் பரந்தக சோழன் காலத்திற்குத்தப்பட்டது என்று கூறப்படுகிறது , இது கர்பகிரஹத்தின் நேர்த்தியான கட்டிடக்கலை மற்றும் கல்வெட்டு மூலம் உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது கருவறை சுவர். பல்லவர்கள், சோழர்கள் மற்றும் விஜயநகர ஆட்சியாளர்களின் காலத்தில் பொறிக்கப்பட்ட பல்வேறு கல்வெட்டுகள் இந்த கோயிலின் வரலாறு குறித்து போதுமான ஆதாரங்களை தருகிறது. அவர்களின் சமகால அரசியல் , சமூக பொருளாதார மற்றும் கலாச்சார நிலைமைகளைப் புரிந்துகொள்ள உதவுகின்றன.

இந்த கோயிலின் கட்டிடக்கலை அம்சங்கள் இந்த கோயில் 10 ஆம் நூற்றாண்டு முதல் படிப்படியான வளர்ச்சியால் அது தற்போதைய பெருமையை அடைந்துள்ளது என்பதை தெளிவாகக் காட்டுகிறது , மேலும் சோழர்கள் , பாண்டியர்கள் மற்றும் விஜயநகர ஆட்சியாளர்களுக்குக் கூறப்பட்ட திராவிட கட்டிடக்கலைகளின் பல்வேறு பாணிகளை வெளிப்படுத்துகிறது.

குறிப்புகள்

- 1900 இன் ஆண்டு அறிக்கை எண் 123, ஏ.டி .1057-58
- சிவனின் வீரசெயல்களுடன் தொடர்புடைய மற்ற ஏழு இடங்கள்,
- திருவாடிகை - திரிபுரா-சம்ஹாரம்
- திருக்-காண்டியூர் - பிரம்மாவின் ஐந்தாவது தலையை வெட்டுதல்
- திருப்பப்-பரிலூர் - தகூடா பிரஜாபதியின் தலையை வெட்டுதல்.
- திருவிர்க்குடி - ஜலந்தரசுரரை தூக்கியெறிந்தது.
- வாலுவர் - கஜாசுரனை அகற்றுவது
- திருப்புக்-குருக்காய் - அன்பின் கடவுளான காமாவின் எரியும்.
- திருக்-கடவூர் (அல்லது கடையூர்) - மரண இறைவனின் அடிபணிதல் , யமா
- சதாசிவபண்டரதர்.டி.வி, ஒப்.சிட், பி. 149
- 1902 ஆம் ஆண்டின் தென்னிந்திய கல்வெட்டுகள் VII எண் 907, A.R.No.278
- 18 மற்றும் 21 ஆண்டுகள்: 1902 இல் 297 மற்றும் 303
- 9 ஆம் ஆண்டு AR: 1902 இல் 239
- சில சிற்பங்களில், சிவா தனது துணைவியார் உமாவை அலிங்கனா என்று அழைக்கும்போது தழுவியதாகக் காட்டப்பட்டுள்ளது
- சந்திரசேகரமூர்த்தி பிரதோசமூர்த்தி என்றும் அழைக்கப்படுகிறார். இது மிகவும் பிரபலமான வகையாகும்

⁹ இந்திரா காந்தி, கலை, சிந்தனை மற்றும் இலக்கியத்தில் சி.சிவராமமூர்த்தியின் நடராஜாவுக்கு முன்னுரை, தேசிய அருங்காட்சியகம், புது தில்லி, 1974

¹⁰ அப்பரின் தேவரம், 4-81.4